

Шу боис бутун дунёда иқтисодиётнинг турли соҳаларида муқобил энергия манбаларидан фойдаланишга катта эътибор қаратиляпти. Шуларни инобатга олган ҳолда сўнгги йилларда республикамизнинг саноат тармоқларига “яшил иқтисодиёт” тизимини жорий қилиш, ижтимоий соҳасида энергия самарадорлигини ошириш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш, инновацион тараққиётни жадаллаштириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Шундан келиб чиқиб, яқин келажакда у ёки бу давлатнинг барқарор ривожланиши учун энергетика тармоғида қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш салмоғига узвий боғлиқ бўлиб қолиши эҳтимолдан ҳоли эмас

Саноат ва маиший эҳтиёжлар учун энергия истеъмолининг ҳозирги суръатида замонавий цивилизация атроф-муҳитни ўз-ўзини тиклашининг максимал даражасига етди.

Замонавий даврда бозорни бошқаришдаги ишлаб чиқариш ва иқтисодий жараёнлар биосферани экологик инқироз ҳолатига, инсоният эса ресурслар инқирозига олиб келди.

Ўтган минг йилликда инсон ва табиат ўртасидаги муносабатларнинг уйғунлиги рўй бермади. Капитализм ишлаб чиқариш муносабатлари тизими сифатида таназзулга юз тутмоқда, лекин у бошқа ички маконнинг ўсиши - арзон ишчи кучи, савдо бозори ва ундаги табиий ресурсларни шафқатсиз эксплуатация қилиш сабабли ўзининг кўплаб ички карама-қаршиликларини ечишда давом этмоқда.

Энергетика корхоналари учун хом ашё бўлган фойдали қазилмалар доимий равишда тугаб бормоқда. Аниқ маълумки, уларнинг захиралари бир ёки икки авлоддан кейин ўз ниҳоясига етади. Фақатгина айрим сиёсатчиларнинг табиий бойликларнинг битмас-туганмаслиги ва Ернинг тубидан углеводородларни тезроқ ва иложи борича катта миқдорда қазиб олишни исташлари ҳақидаги битмас-туганмас оптимизми келажак авлодларини бундай фойдаги қазилмалардан маҳрум қилади.

Инсоният сайёрамиз табиий-иқлим муҳитидаги тез ўзгаришдан хавотирда.

Инсоннинг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтиришнинг мумкин бўлган йўли - муқобил энергия манбаларини истеъмол (фойдаланиш) соҳасига киритишдир. Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш Ердаги экологик ва энергия мувозанатини бузмайди. Агар энергия ресурсларини олишнинг бошқа усуллари топилмаса, инсоният ноанъанавий энергиядан фойдаланишни ўрганиши керак бўлади.

Кўпгина мамлакатлар энергия эҳтиёжларини қондириш учун қуёш энергияси, шамол энергияси, геотермик иссиқлик, денгиз тўлқинлари ва қуйи оқимлари ва атроф-муҳит иссиқлигидан фойдаланиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини фаол равишда олиб бормоқдалар.

Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш орқали Европа Иттифоқи мамлакатлари ички ва саноат эҳтиёжлари учун энергия истеъмолини (иссиқ сув таъминоти, биноларни иситиш, сувни чучуклаштириш, сузиш ҳавзаларини иситиш, ҳавони тозалаш) 2000 йилга 10% га (ва 2020 йилга қадар - 20% га) камайтирди. Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланган ҳолда электр энергияси ишлаб чиқариш 14,2 фоизга ўсди. Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фаол фойдаланиш йиллар давомида ушбу мамлакатларга нефт ва газ импортини 30 фоизга камайтиришга, шунингдек, ҳавога карбонат ангидрид чиқиндиларини сезиларли даражада камайтиришга имкон берди.

Европа Иттифоқи мустақил лабораториялар томонидан қуёш қурилмаларининг сифати ва хавфсизлигини синовдан ўтказиш бўйича янги стандартлар ишлаб чиқди.

Давлатлар томонидан қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланганлик учун солиқ ва бошқа иқтисодий имтиёзлар берилди.

МДХ давлатларининг гелиотехниклари халқ хўжалигида турли хил саноат ва маиший гелиотехник тизимлар ва қурилмаларини ишлаб чиқдилар ва улардан муваффақиятли фойдаланмоқдалар, масалан: Қримдаги қуёш станцияси, соф ва тоза материаллар ва қотишмалар олиш учун юқори ҳароратли печлар, тўғридан-тўғри электр энергиясини ишлаб чиқарувчи қуёш панеллари, гелиоошхоналар, ҳавони ёки сувни иситиш коллекторлари, тузсизлантирувчилар (яъни шўр сувни чучук сувга айлантиради), иссиқхоналар, турли мақсадларда қўлланилинадиган, қишлоқ хўжалиги корхоналари учун қуритгичлар, қурилишда қуёш энергиясидан фойдаланиш тажрибаси мавжуд.

Асосий қурилиш материали сифатида - бетон ишлаб чиқариш жуда катта миқдордаги ёқилғи-энергетика ресурсларини паст даражадаги иссиқлик шаклида сарфланиши билан боғлиқ. Йиғма темир-бетон маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун 12 миллион тонна ш/ё (шартли ёқилғи), монолитик иншоотларни қуриш учун эса 6 миллион тоннадан ортиқ ш/ё сарфланади. Ёқилғи-энергетика ресурслари умумий истеъмолининг 35% қуёш энергиясидан фойдаланиш учун қулай шароитга эга бўлган ҳудудларга тўғри келади. Иссиқлик ташувчида ишлаб чиқариш эҳтиёжларига хос бўлган зиддиятлар ва қуёш энергияси таъминотининг узлуксиз эмаслиги унинг қурилиш саноатида амалда қўлланилиш доирасини чеклайди. Қурилиш маҳсулотлари қийматида энергия харажатларининг юқори (17-21%) улушни ташкил қилади, аммо энергия ташувчилар нархининг юқори эмаслиги қурилиш ташкилотларининг унинг муқобил турларини ўзлаштиришига тўсқинлик қилмоқда.

Қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини тартибга солувчи федерал қонуннинг ёқклиги мамлакатда энергия тежаш

сийёсатини амалга оширишни чеклайди. Бетонга иссиқлик билан ишлов бериш (термоишлов) учун фақат қуёш энергиясидан фойдаланиш ҳар йили темир-бетон буюмлар ишлаб чиқариш ва монолитик иншоотларни ўрнатишда анъанавий иссиқлик ташувчилар истеъмолини ҳар йили 40-50% га камайтиришга имкон беради.

Бетон ва темир-бетон маҳсулотларини ишлаб чиқариш, шунингдек, маиший ва технологик эҳтиёжларни қондириш учун қурилиш саноати корхоналари ёқилғи-энергетика ресурсларидан фойдаланадилар. Корхоналар ўз иссиқлик қурилмаларидан ёки мавжуд ҳудудий иссиқлик агрегатларидан марказлашган ҳолда иссиқлик ташувчи билан таъминланади.

Қаттиқ ва суяқ ёқилғи, табиий газ, ва электр энергияси бетон қаттиқлашишини, қотишини тезлаштирадиган иссиқлик ташувчини олиш учун ишлатилади. Қаттиқ ёқилғининг энг кўп тарқалган тури кўмирдир. Иқтисодий жиҳатдан энг самарали ёқилғи бўлган табиий газ ишлаб чиқаришни кўпайтириш, ёқилғи-энергетика эҳтиёжларини қондиришда кўмирнинг етакчи ўрнини қисқартирди. Ўтган асрнинг 80-йилларида энергетика инқирозининг кескинлашуви ёқилғи-энергетика комплекси корхоналарнинг энергия балансида кўмирнинг ролини оширди. Бу кўмир қазиб олиш саноатининг юқори капитал сиғими ва янги кўмир қазиб олиш корхоналарининг очилиши учун узоқ вақт талаб қилиниши булан боғлиқдир. Қаттиқ ёқилғилар турларига торф ва нефт сланецлари киради, улар иссиқлик қурилмаларида ҳам ишлатилинади.

REFERENCES

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. –Т.: 2021. -Б. 12.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: 2023. -Б.2.
3. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. -Т.: “O‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2023. -В. 450.
4. Жўраев Т. Миллий давлатчилик: Хавфсизлик ва барқарорлик. –Тошкент: Академия, 2007. –Б. 23.
5. Маънавият юлдузлари.– Т.: Абдула Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001 й. 244-б.
6. Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш муаммолари: назария ва амалиёт / Муаллифлар жамоаси: Р.О. Алимов, А.Ф. Расулев, А.М. Қодиров ва бошқалар // С.С. Фуломов таҳрири остида. –Т.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –Б. 95.
7. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy- siyosiy gazetasi 2021 yil 7-nayabr.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF - 4947-sonli Farmoni.
9. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” T. O‘zbekiston 2022-B.262
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
11. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.*–India, 10(4), 360-364.
12. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.*-India, 5(3), 143-148.
13. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
14. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.
15. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.*-Урганч, 10, 44-47.
16. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.
17. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.*–Тошкент, 3, 107-110.
18. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
19. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.
20. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).*
21. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.
22. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.

23. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 43-47.
24. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. Журнал истории и общества, (2)
25. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
26. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
27. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.
28. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16.
29. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
30. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023. 19-21.
31. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 251-261.
32. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 616-625.
33. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.
34. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
35. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. GOLDEN BRAIN 1 (24), 59-67.

36. Jo'raqulovich, S. J. (2023). O 'ZBEKISTON-INSON QADR TOPGAN YURT. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(13), 191-197.
37. Шодиев, Д. Д. (2023). INSON QADRI VA UNING MANFAATLARI HAMMA NARSADAN USTUN. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "МА'MUN SCIENCE", 1(2).
38. Shodiyev, J. J. (2023). ROLE OF NUMBERS IN HUMAN WORTH AND DEVELOPMENT. SCHOLAR, 1(28), 252-257.
39. Shodiyev, J. J. R. (2023). INSON-BU DUNYO FARZANDI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 357-369.
40. Jahongir, S. INTERPRETATION OF THE IMAGE OF MAY IN THE RUBA OF UMAR KHAYYAM. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 126.
41. Qakhorova, S. (2023). PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL TEACHING OF AMIR KHUSRAV DEHLAVI. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 17-17.
42. Jurakulovich, S. J. (2024). THE ROLE OF SPIRITUALITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE NEW UZBEKISTAN. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(11), 307-311.
43. Jurakulovich, S. J. (2024). GLORIFYING MAN AND INCREASING HIS VALUE IS THE MAIN GOAL OF THE THIRD RENAISSANCE. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT SJIF 2019: 5.222 2020: 5.552 2021: 5.637 2022:5.479 2023:6.563 2024: 7,805 eISSN :2394-6334 <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd> Volume 11, issue 11 (2024). Pp. 389-394.
44. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
45. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании* , 3 (05), 230–234.
46. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.
47. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Инновационное развитие в образовательной деятельности* , 2 (7), 532-539.

48. Karimov, B. (2023). ONG MUAMMOSINING ILMIY–FALSAFIY VA PSIXOLOGIK TALQINI. *Farg‘ona davlat universiteti*, (6), 37-37.
49. Мухлиса Д. и Худайбердиевич К.Б. (2023). РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. *ТЕОРИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2 (16), 219-228.
50. Karimov, B. X. (2023). HISTORY OF CONSCIOUSNESS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 304-316.
51. Karimov, B. X. (2023). NAVOIY VA MAXTUMQULI IJODIDA UMUMINSONIY G‘OYALAR MUSHTARAKLIGI. *SCHOLAR*, 1(28), 161-176.
52. Каримов, Б.К. (2022). ГАРМОНИЯ РАЗУМА И ДУХА. *РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*, 1 (2), 56-61.
53. Kakhramonovna, K. S. (2024). THE ROLE OF SPIRITUAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 84-102.
54. Нурматова, Н. У. (2022). Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар қадам” рашҳаси. *Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy*, 30-31.
55. Umarovna, N. N. (2024). YUSUF KHAMADONIY-SOHBKAROMAT VALIY. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 175-190.
56. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
57. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.
58. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.
59. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, *Odobi tariqat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.
60. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7*, 417-420.
61. Djuraev, A., Sayitkulov, S., Kholmiraev, J., Rakhmonov, I., & Nurmatova, N. (2023, June). Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for

- cleaning small and large wastes. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
62. Нурматова, Н., & Сафоев, Н. (2023). ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15).
63. Нурматова, Н. У. (2023). ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 565-576.
64. Nurmatova, N. U. (2019). THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER”. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 4(2), 210-218.
65. Sayitkulov, S., Nurmatova, N., Sharipov, J., Salomov, A., & Saidova, G. (2024, November). Optimization of the parameters on the combined cotton cleaning machine and analysis of cleaning efficiency. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 08020). EDP Sciences.
66. Нурматова, Н. У. (1995). Подготовка, повышение квалификации и изменения в составе специалистов и рабочих пищевой и легкой промышленности Узбекистана в 80-е годы: опыт, уроки, проблемы.
67. Nurmatova, N. (2024). YUSUF HAMADONIY-TASAVVUF TA'LIMOTINING YIRIK NAMOYANDASI, MUTASAVVUF OLIM. *Farg'ona davlat universiteti*, (6), 180-180.
68. Nurmatova, N. U. (2024). KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH XALQARO STANDARTLARI VA O'ZBEKISTON QONUNCHILIGI. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 322-329.
69. Nurmatova, N. U., & Raupov, M. E. (2024). CORRUPTION IS AN OBSTACLE FOR STATE DEVELOPMENT. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 55-59.
70. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
71. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
72. Mavlonova, I., Fayziev, S., Rakhimov, K., & Vokhidova, M. (2022, December). Experimental determination of the law of vibration of the improved jet mechanism of the

- sewing machine. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012125). IOP Publishing.
73. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
74. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.
75. Вахидова, М. Т., & Исматуллаева, Г. (2024). НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 349-357.
76. Tolkinovna, V. M. (2024). EDUCATION OF A PERFECT MAN IN OUR SPIRITUAL HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 145-159.
77. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
78. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
79. Sulstonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.
80. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
81. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
82. Sulstonova, L. S. D. (2023). MAFKURAVIY TARBIYANING DOLZARB VAZIFALARI. *SCHOLAR*, 1(28), 79-96.
83. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *Образовательные исследования в области универсальных наук*, 2 (8), 238-252.

84. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. *Актуальные исследования*, (20 (99)), 26-28.
85. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 36-52.
86. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 366-375.
87. Азимов, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 515-523.
88. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. *SCHOLAR*, 1(28), 97-112.
89. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 214-228.
90. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 255.
91. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
92. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
93. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
94. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
95. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
96. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.

97. Saloxov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
98. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.
99. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кўшлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
100. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
101. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
102. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый*, 51, 529-531.
103. Мурадов, С. А. (2023). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
104. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
105. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.
106. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
107. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
108. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO 'JIZA". *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
109. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA—O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.
110. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К

- вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.
- 111.Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.
- 112.Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
- 113.Шукуруллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
- 114.Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
- 115.Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
- 116.Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
- 117.Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.
- 118.Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.
- 119.Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 261-270
- 120.Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. *Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века*, 1(1), 369-369.
- 121.Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. *SCHOLAR*, 1(28), 113-129

- 122.Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 253-264.
- 123.Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНА. In *ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* (pp. 13-16
- 124.Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.
- 125.Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.
- 126.Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований"*, (50), 48-51.
- 127.Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
- 128.Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. Тошкент: Мухаррир, 80.
- 129.ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований*, 20, 29-32.
- 130.Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. *Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91.
- 131.Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
- 132.Зоиров, Э. (2015). Махдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. *T. Turon zamin ziyo.*
- 133.ЗОИРОВ, Э. Х. История, археология, религиоведение. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 48.
- 134.Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. Тошкент:“Фан, 189.
- 135.Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.

136. Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.
137. Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
138. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Theoretical & Applied Science, (12), 388-390.
139. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 15(1), 80-83.
140. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. Центральная Азия и Кавказ, 18(2), 27-37.
141. Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
142. Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
143. Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Нелинейность деформаций ползучести неавтоклавного ячеистого бетона при низких напряжениях //Biological sciences. – 2020. – С. 44.
144. Мустафаева З.А., Мирзаев У.Т. Биоразнообразие водной биоты реки чирчик в условиях антропогенной нагрузки //Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. – 2020. – С. 378-383.
145. Мирзаев У.Т., Уринов Ж.Р., Болтаев У. Прочность неавтоклавного газозобетона при сейсмических нагрузках //International scientific-practical conference on "modern education: problems and solutions". – 2023. – Т. 2. – №. 2.
146. Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Свойства неавтоклавного газозобетона при сейсмических нагрузках //Biological sciences. – 2020. – С. 48. Исследование относительных деформаций неавтоклавного ячеистого бетона в условиях чистого сдвига. – 2023.
147. Зайниев Х.М., Беков У.С. Изучение силовых соотношений при алмазной глуженке. – 2023.

148. Muhiddinovich Z.K., Safarovich B.U. Study of force dependences in diamond ironing. – 2023.
149. Беков У.С. и др. Состав и свойства вяжущих ведущих марок // Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 67-72.
150. Mirzaev U.T; U.S. Bekov; Qodirov J.H. BETONGA ISSIQLIK BILAN (TERMO) ISHLOV BERISH UCHUN QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. “ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ”, В №26, Част-2, С.115-120.